

Para além da “difusão” da Arquitetura Moderna Brasileira: um esforço de categorização

Adriana Leal de Almeida

Arquiteta e Urbanista pela UFPB (2007), Mestre em Arquitetura e Urbanismo pela EESC-USP (2010), Doutora em Ciências pelo IAU-USP (2015), Professora do Centro Universitário Central Paulista (UNICEP) e do Centro Universitário de Araras (UNAR). E-mail: adrianalalmeida@yahoo.com.br.

Carlos A. Ferreira Martins

Arquiteto e Urbanista pela FAU-USP (1974), Mestre em História Social pela FFLCH-USP (1988), Doutor pela Escuela Técnica Superior de Arquitectura - Universidad Politécnica de Madrid (1992) e Livre-Docente pela EESC-USP (1998), Professor Titular do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP São Carlos. E-mail: cmartins@sc.usp.br.

Para além da “difusão” da Arquitetura Moderna Brasileira: um esforço de categorização

Resumo

O artigo busca refletir sobre determinadas “categorias” associadas ao processo normalmente chamado de “difusão” ou “recepção” da Arquitetura Moderna Brasileira, verificado no país durante os anos 1950-60. A leitura e análise de uma série de trabalhos originários da pós-graduação (dissertações de mestrado e teses de doutorado), permitiram ampliar o escopo de discussão sobre o tema da “difusão” e mostrar que a narrativa que vem se construindo sobre o tema a partir da ideia de irradiação – em outras palavras, de uma arquitetura que se dissemina a partir do eixo Rio de Janeiro/São Paulo –, já não dá conta de expressar a complexidade, o alcance e os significados do fenômeno. Essas pesquisas – em número crescente desde os anos 1990, e acompanhando as discussões realizadas no âmbito dos seminários DOCOMOMO e a expansão dos programas de pós-graduação em arquitetura e urbanismo – têm trazido contribuições importantes para o tema, mergulhando em fontes primárias (jornais, revistas, propagandas, documentos oficiais etc.) dos mais variados locais do país, e revelando que outros vetores são fundamentais para uma adequada compreensão do fenômeno e de seu caráter nacional. Dentre as categorias investigadas, podemos citar: a criação de novos cursos (não apenas de arquitetura, mas também de engenharia) e de novos ambientes de discussão; o protagonismo exercido por algumas figuras-chave; os profissionais migrantes e as figuras-chave que têm ficado em segundo plano; o papel do Estado (via legislação ou via construção direta); a participação da incorporação imobiliária e dos periódicos especializados de arquitetura; e a circulação de ideias para além do âmbito profissional de arquitetura, seja através de profissionais sem o domínio de ofício, seja a partir de publicações de fácil acesso e consumo – usualmente chamada de “popularização” da arquitetura moderna brasileira. A leitura dos diversos trabalhos da pós-graduação tem evidenciado um campo maior de discussões em torno do tema da “difusão”: os contatos pessoais, as relações de parentesco, as viagens realizadas por arquitetos e outros profissionais etc., informações que em geral não apresentam destaque nos trabalhos, mas que indicam uma multiplicidade de relações que contribuíram para o alcance e complexidade do fenômeno.

Palavras-chave: Difusão. Recepção. Arquitetura Moderna Brasileira.

Abstract

This paper aims to consider certain "categories" associated with the process usually called "diffusion" or "reception" of Brazilian Modern Architecture, during the 1950-60's decades. A series of studies conducted in the architecture's graduate programs has contributed to extend the discussion about "diffusion" and to show that the dominant narrative is considering an idea of "irradiation" – in other words, the idea of an architecture which spreads from Rio de Janeiro and Sao Paulo - that no longer expresses the complexity and the scope and meaning of the large phenomenon. These surveys - in increasing numbers since the 1990s, and following the discussions held under the DOCOMOMO seminars and the expansion of graduate programs in architecture and urbanism - have made important contributions to the subject, exploring primary sources (newspapers, magazines, advertisements, official documents etc.) of various parts of the country, and revealing that other vectors are essential to a proper understanding of the phenomenon and its national character. Among the investigated categories, we can mention: the creation of new undergraduate courses (not only architecture, but also engineering) and new discussion environments, the role played by some key figures, migrants and other professionals who have stayed in the background, the buildings and urban legislations conducted by the State, the share of real state and specialized architectural journals and circulation of ideas beyond professional architecture framework (even by professionals without the craft domain), either from easy access and consumer publications - usually considered into "popular modernist architecture" in Brazil. The studies have also shown an increased field of discussions opportunities around the theme of "diffusion": personal contacts and other relationships, the trips made by architects and other professionals etc. These information feature with less importance in the works, but indicates a multiplicity of relationships that contributed to the scope and complexity of the phenomenon.

Keywords: Diffusion. Reception. Brazilian Modern Architecture.

Introdução

A partir dos anos 1990 tem se ampliado o debate sobre os limites e alcances da chamada Arquitetura Moderna Brasileira, ou em outros termos, sobre a “difusão”, a “recepção” e a “popularização” da arquitetura moderna nos anos 1950 e 1960, em localidades para além do eixo Rio de Janeiro/São Paulo. Para este artigo, e tendo em conta a dificuldade em estabelecer um conceito adequado para nomear o objeto de estudo, utilizaremos em conjunto os termos “difusão/recepção” sempre que nos referirmos ao processo de forma ampla.¹

Um número crescente de trabalhos desenvolvidos no âmbito da pós-graduação ou apresentados nos Seminários DOCOMOMO, tem recuperado não somente uma quantidade significativa de profissionais (arquitetos, engenheiros e desenhistas) e obras desconhecidas da historiografia, como também revelado a necessidade de uma perspectiva mais abrangente sobre o tema da “difusão/recepção”.

Como destacou Guerra (2010, p.15), hoje o quadro já é bem distinto de algumas décadas atrás, pois “já foram realizados uma cobertura temática de grande amplitude e estudos monográficos aprofundados” sobre a Arquitetura Moderna Brasileira. No entanto, verificamos que muitas das pesquisas têm seguido a leitura dominante sobre o tema, que parte da ideia da hegemonia de uma arquitetura moderna de raiz corbusiana que, no Brasil, teve sua origem no Rio de Janeiro e que, após certo reconhecimento internacional, se expandiu para outras regiões do país. Esta leitura torna-se insuficiente na medida em que não dá conta de expressar a complexidade do fenômeno e englobar as peculiaridades de cada cidade ou região do país.

O núcleo brasileiro do DOCOMOMO, criado em 1992, tornou-se fundamental na troca de experiências sobre a pesquisa em arquitetura e urbanismo modernos. Desde a realização dos primeiros seminários DOCOMOMO em Salvador (1995 e 1997) e a publicação do livro “(Re)discutindo o modernismo: universalidade e diversidade do movimento moderno em arquitetura e urbanismo no Brasil” (CARDOSO e OLIVEIRA, 1997), é possível perceber que, além de uma tentativa de enquadramento teórico e conceitual da produção moderna, os seminários passaram a buscar também o conhecimento das particularidades das realidades regionais, algo que se revelou ainda mais a partir da criação dos seminários regionais, como são os casos dos Seminários DOCOMOMO Norte-Nordeste e dos Seminários DOCOMOMO Sul.

Dessa forma, com a criação de novos núcleos do DOCOMOMO e com a expansão dos programas de pós-graduação, há uma cobertura cada vez mais completa do território nacional, que já não mais se restringe às produções das capitais brasileiras, mas tem alcançado as cidades médias e interioranas. As pesquisas vinculadas aos seminários ou realizadas no âmbito da pós-graduação têm trazido contribuições importantes para o tema, mergulhando em fontes primárias de diversas cidades do país, e revelando que o fenômeno da “difusão/recepção” está associado a uma

quantidade de vetores que até o momento não tem recebido a devida atenção pelos estudos de historiografia da arquitetura moderna brasileira.

A tese de doutorado “Recepção e Difusão da Arquitetura Moderna Brasileira: uma abordagem historiográfica”, defendida no âmbito do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP de São Carlos, teve como um dos objetivos específicos se debruçar sobre uma série de trabalhos desenvolvidos no âmbito da pós-graduação (teses de doutorado e dissertações de mestrado), de modo a identificar as diversas formas de circulação das ideias em torno da temática. Ainda que os trabalhos investigados pela tese tenham se amparado na narrativa dominante sobre o tema – em muitos casos tratando as produções ditas “periféricas” sob um ponto de vista secundário em relação aos profissionais e obras produzidas no eixo Rio de Janeiro/São Paulo – outros processos, fundamentais para o entendimento do fenômeno, têm sido levantados.

O artigo propõe divulgar um primeiro esforço de ampliar a leitura sobre o tema da “difusão/recepção” da Arquitetura Moderna Brasileira, de modo a contribuir para uma adequada compreensão dos alcances e dos limites do projeto arquitetônico hegemônico no país. A leitura de parte dos trabalhos investigados pela tese de doutorado e a sistematização das informações coletadas, permitiu identificar uma série de “categorias” associadas ao fenômeno, que merecem ser discutidas pelos pesquisadores da área.²

Para as pesquisas investigadas, a migração de profissionais foi um fator determinante para a circulação de ideias em território nacional, assim como a criação de cursos de arquitetura em outras cidades do país, vetores que receberam destaque nos trabalhos de alguns autores, sobretudo nos de Segawa (1988 e 1999). A maior parte dos trabalhos investigados ressaltou também a produção de arquitetos renomados e o “efeito-demonstração” da construção de Brasília (MARTINS, 2010 [1999]). Com menor destaque, apareceram menções à importância dos periódicos especializados de arquitetura, da imprensa diária e o papel do Estado na promoção da arquitetura moderna.

Pretende-se aqui apresentar um resumo das reflexões empreendidas na tese de doutorado, a partir das “categorias” identificadas. Interessou, sobretudo, trazer exemplos que corroboram o fato de que o fenômeno da “difusão/recepção” exige uma leitura complexa, que amplie os diferentes pontos de vista sobre o tema.

Novos cursos e novos ambientes de discussão

Até a década de 1950, haviam somente sete cursos de arquitetura no Brasil, e não mais funcionando junto a escolas de engenharia ou de belas-artes (OLIVEIRA, 2011, p.269): a Faculdade Nacional de Arquitetura (FNA, antiga Escola Nacional de Belas Artes – ENBA), a Escola de Arquitetura de Belo Horizonte (que, em 1949 passou à condição de unidade acadêmica da Universidade Federal de Minas Gerais), a Faculdade de Arquitetura Mackenzie, a Faculdade

de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Escola de Belas Artes de Pernambuco (que deu origem à Faculdade de Arquitetura de Recife, em 1958), a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e a Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (a partir da desvinculação do curso de arquitetura da Escola de Belas Artes da Bahia).

Nos anos 1960 são criados mais quatro cursos de arquitetura: o Curso de Arquitetura da Universidade Federal do Paraná em Curitiba, o curso da Universidade Federal do Pará, a Escola de Arquitetura da Universidade do Ceará (UFC) e o Curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Goiás – que teve origem na Escola de Belas Artes da então Universidade Católica de Goiás, mas que só foi reconhecido em 1979 (PUC Goiás, 2015).

A criação de novos cursos e a importância que o arquiteto assume nesses novos cenários parecem ter contribuído para uma leitura do processo de “difusão/recepção” que privilegiou os profissionais que passaram a atuar nessas novas instituições:

Do processo de expansão das instituições de ensino de arquitetura, marcado por um crescente descolamento desse ensino tanto em relação ao artístico como ao tecnológico, o resultado mais importante foi a percepção de que o arquiteto não mais poderia ser compreendido apenas nem como um artista nem como um técnico. Ao invés disso, foi se formando um entendimento mais próximo da concepção albertiana do arquiteto, que o definia como um profissional culto e de sólida formação teórica que, reunindo os elementos de sua formação artística associada aos seus conhecimentos técnicos, deveria ser o responsável pela ideia criadora do espaço edificado ou urbano, mas não teria envolvimento direto com a execução da obra. (OLIVEIRA, 2011, p.270)

Talvez por essa razão, a criação de outros espaços de discussão e a atuação de profissionais que não tinham o domínio do ofício, aparecem em segundo plano na maior parte dos trabalhos investigados. Algumas pesquisas, porém, têm ressaltado a importância das escolas de engenharia e a formação de um quadro de profissionais (boa parte engenheiros) que ampliou o ambiente de discussão sobre arquitetura em várias cidades, tais como a Escola de Engenharia do Pará (desde 1931), a Escola Politécnica da Paraíba (em Campina Grande) (ALMEIDA, 2010) e a Escola de Engenharia da Paraíba (em João Pessoa) (PEREIRA, 2008), as duas últimas criadas em 1952.

Além disso, diversas outras instituições tiveram papel essencial na criação de ambientes de debate, como é o caso do Escritório do Plano de Urbanismo da Cidade de Salvador (EPUCS), que se transformou “no principal centro de formação de uma geração de técnicos” que tiveram “participação decisiva na autonomização do campo arquitetônico na Bahia” (ANDRADE JR., 2012, p.04).

O protagonismo de algumas figuras-chave

A partir de um discurso que está atrelado à categoria anterior, diversos trabalhos apontaram o importante papel de profissionais que foram convidados a participar do quadro docente dos novos cursos de arquitetura que vinham sendo implantados. Naslavsky (2004) destacou, por exemplo, as figuras de Acácio Gil Borsoi e Delfim Amorim na reestruturação do curso de Recife, enquanto Sampaio Neto (2005) ressaltou as contribuições de José Liberal de Castro, José Neudson Braga e Gerhard Ernst Bromann, diplomados na FNA, e que compuseram o núcleo inicial do curso de arquitetura da UFC.

É evidente que essas figuras tiveram papel fundamental na circulação de ideias em Recife e em Fortaleza, porém o destaque dado a esses profissionais acabou por deixar em segundo plano outros personagens que tiveram participação fundamental na construção de edificações modernas nessas cidades. No caso de Recife, chama atenção o desconhecimento das produções de determinados profissionais que atuaram nos anos 1940 e início dos anos 1950, entre o término da atuação de Luiz Nunes e a chegada do carioca Borsoi, do português Amorim e, ainda, do italiano Mário Russo. Em trabalho anterior, destacamos, por exemplo, o papel do arquiteto-licenciado Hugo Marques (que atuava em Recife) em Campina Grande-PB, através dos projetos dos primeiros edifícios altos da cidade. Se os estudos sobre Recife não revelam uma produção significativa na capital pernambucana, os jornais campinenses destacavam a competência de Marques em projetos então inéditos para a cidade paraibana (ALMEIDA, 2010).

Outro caso que merece ser citado é o protagonismo dos arquitetos Vilanova Artigas e Carlos Cascardi em Londrina-PR. Para a historiografia, os projetos de Artigas foram fundamentais na “difusão/recepção” da linguagem moderna na cidade, assim como as obras de Oscar Niemeyer foram para Belo Horizonte-MG. A tese de Guadanhim (2002), porém, revelou que o convite de trabalho para Artigas e Cascardi no Paraná foi realizado pelo irmão do segundo, Rubens Cascardi, engenheiro civil que havia assumido o cargo de Secretário de Obras e Viação e, posteriormente, de Diretor do Departamento de Obras Viárias, em Londrina. Desse modo, seria possível afirmar que o convite aos arquitetos se viabilizou muito mais por causa de relações de parentesco³, do que por uma possível representatividade de Artigas. Vale mencionar, ainda, que havia no período uma demanda considerável de construções no Norte do Paraná, região que vinha se urbanizando rapidamente a partir da criação das cidades novas (Londrina, Maringá etc.) pela Companhia de Terras Norte do Paraná.

Fato análogo aparece em estudo específico sobre o então Mato Grosso, através dos projetos de Oscar Niemeyer para as escolas implantadas nas cidades de Campo Grande e Corumbá. O projeto, doado por Niemeyer em 1953, foi, segundo Arruda (2000) responsável pela chegada da arquitetura moderna no Estado. Nessa direção, a importância dada a arquitetos de renome acaba por relegar a um segundo plano os projetos de diversos profissionais que atuavam nessas cidades no mesmo período.⁴

Em Salvador, a presença de arquitetos formados pela ENBA também foi intensa no final dos anos 1940 e início dos anos 1950, levando Andrade Jr. (2012) a reivindicar uma identificação, historicamente subestimada, do lugar da Bahia na Arquitetura Moderna Brasileira. Nomes como Paulo Antunes Ribeiro, Hélio Duarte, Alcides da Rocha Miranda, José de Souza Reis, Jorge Machado Moreira, Hélio Uchôa Cavalcanti, Álvaro Vital Brazil e Flávio Amílcar Régis do Nascimento são citados pelo autor.

Apesar da intenção de reivindicar este lugar para o estado, Andrade Jr. (2012) e outros pesquisadores da arquitetura baiana têm revelado contribuições de outros profissionais. Diógenes Rebouças, que não tinha formação em arquitetura até 1951, além de ter assumido a coordenação do EPUCS em 1947, atuou na reforma do ensino de arquitetura da EBA-BA, tendo sido o principal responsável pela ida de José Bina Fonyat Filho, Fernandes Machado Leal e Lina Bo Bardi (em 1958) para Salvador. Segundo Nery (2002, p.59), Rebouças foi um pioneiro que “mais produziu na Bahia entre 1950 e 1965”.

Profissionais migrantes e figuras-chave em segundo plano

Apesar do destaque dado a alguns profissionais consagrados pela historiografia, algumas pesquisas têm revelado uma quantidade significativa de outros profissionais, brasileiros ou estrangeiros, arquitetos ou não-arquitetos, que participaram da “recepção/difusão” do repertório da arquitetura moderna brasileira. Como existiam poucos arquitetos de formação em localidades mais afastadas dos grandes centros do país, e havia uma demanda expressiva de construções entre os anos 1940 e 1960, uma série de outros profissionais – engenheiros, projetistas, desenhistas etc. – passaram a desempenhar funções importantes nesses locais.

Vale apontar também que alguns arquitetos, ainda que formados pela ENBA e com ampla atuação no cenário nacional, têm ficado em segundo plano. Alguns trabalhos investigados chamaram atenção para determinados profissionais, entre os quais vale mencionar Paulo Antunes Ribeiro e Hélio Duarte. O primeiro, pouco citado pela historiografia (SEGRE, 2004), foi, de acordo com Andrade Jr. (2012, p.110) titular de um dos maiores escritórios do Rio de Janeiro e teve projetos executados em “pelo menos nove capitais brasileiras (Aracajú, Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Manaus, Niterói, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo)”.

Hélio Duarte também transitou por diferentes cidades do Brasil. Trabalhou nos anos 1930 com Nestor de Figueiredo nos planos urbanísticos de Recife, João Pessoa e Cabedelo-PB e, em seguida, atuou em Salvador (sobretudo com os estudos para as escolas-classe e a escola-parque, a pedido de Anísio Teixeira) e São Paulo (incluindo projetos em cidades do interior e edificações para o Convênio Escolar). As pesquisas investigadas sinalizaram ainda a presença do arquiteto em Florianópolis-SC e Fortaleza-CE.

O trabalho de Sarquis (2002), sobre Belém-PA, ressaltou o papel do engenheiro-arquiteto Camillo Porto de Oliveira que, segundo o autor, foi o “mais representativo profissional e precursor do modernismo arquitetônico” da cidade. Apesar da boa reputação até os anos 1950, a sua formação foi contestada em concurso realizado nos anos 1960, fato que teria contribuído para a criação de um curso de arquitetura na cidade.

Formado pela Escola de Engenharia do Pará em 1946, realizou, em 1951, um curso de Organização e Métodos de Trabalho, Administração e Psicologia das Relações Humanas no Trabalho pela FGV no Rio de Janeiro, instituição que lhe concedeu uma bolsa de estudos com apoio norte-americano para que vivesse nos Estados Unidos entre 1952 e 1953. Ao retornar a Belém, em 1953, Camillo Porto “tornou-se um dos arquitetos preferidos pela burguesia local mais esclarecida, ávida por uma arquitetura que se caracterizasse por projetos exclusivos e atualizados em relação às novas tendências nacionais e internacionais”. Nos anos 1960, venceu o concurso para a sede da Superintendência para o Progresso e Viabilidade Econômica da Amazônia, mas teve seu projeto contestado por não ter formação em arquitetura. (ALMEIDA, 2015, p.136)

Uma série de outros profissionais poderiam ser mencionados, mas não cabem no espaço deste artigo. De todo modo, é possível afirmar que os trabalhos investigados apontam para diversas ausências e, ainda, para uma multiplicidade de profissionais, com formações, trajetórias e cenários bastante diversificados, contribuindo para um quadro complexo do fenômeno da “difusão/recepção da arquitetura moderna brasileira.

O Estado na “difusão/recepção” da arquitetura moderna

É importante ressaltar que, ao contrário do que se convencionou pela historiografia menos recente, e apesar da importância das obras construídas via órgãos estatais no processo de “difusão/recepção”, o Estado não deve ser considerado “o” promotor da arquitetura moderna brasileira. Independente da sua participação em episódios únicos que compõem a historiografia da arquitetura moderna – como as construções do Ministério da Educação e Saúde e do Conjunto da Pampulha –, diversos trabalhos já indicaram a utilização de diferentes linguagens de arquitetura pelo mesmo aparelho estatal: o *Art Déco* nos projetos das agências dos Correios e Telégrafos (PEREIRA, 1999), ou mesmo a pluralidade de propostas na Exposição de Edifícios Públicos (1944) no salão do Ministério de Educação e Saúde (SEGAWA, 2006).

De modo geral, os trabalhos investigados indicaram a presença do Estado a partir de duas modalidades: “via construção direta” e “via condicionantes de legislação”. A primeira tem sido apontada por praticamente todas as pesquisas, enquanto a segunda modalidade foi associada, por algumas, à construção de edifícios em altura, através de mudanças na legislação urbanística que transformaram a fisionomia de algumas cidade durante os anos 1950.

Vale frisar também o alcance da participação do Estado nos programas de cunho nacional. Os edifícios sede e habitações produzidas pelos Institutos de Aposentadoria e Pensões e pela Fundação da Casa Popular, que têm sido estudados em linhas de pesquisa específicas nos programas de pós-graduação em arquitetura e urbanismo, mereceriam ser explorados diretamente no contexto de “difusão/recepção” da arquitetura moderna brasileira, sobretudo, porque estavam diretamente relacionados ao cenário de modernização e de urbanização crescente do período em destaque.

O papel da incorporação imobiliária

Como ressaltou Oliveira (1992, p.156), incorporadores, construtores e vendedores são agentes importantes na produção do espaço urbano. Nesse sentido, parece evidente que a iniciativa privada também contribuiu para a promoção de edificações que se aproximavam do repertório da arquitetura moderna brasileira durante os anos 1950 e 1960.

Parte dos trabalhos tem apontado um grau maior ou menor de participação, dependendo das atividades comerciais e industriais que se desenvolveram nas cidades investigadas. As associações de classes, empresários e industriários, e também profissionais liberais das novas camadas médias urbanas foram fundamentais na “difusão/recepção” da linguagem moderna. Sobre o caso de João Pessoa, por exemplo, Pereira (2008) investigou a ação dos incorporadores imobiliários, “formados por uma série de pequenas ou médias empresas unidas a investidores isolados que aplicavam na construção civil os lucros provenientes de outros setores como a produção agrícola e o comércio”. Um tipo de incorporação que foi responsável, entre outras realizações, pela construção de edifícios verticais, que ganharam impulso com o crédito do Sistema Financeiro Habitacional (SFH).

Exemplos pontuais são citados por outros trabalhos, como o da Contrutora Veronesi, em Londrina (CASTELNOU NETO, 1999), ou a Imobiliária Jurerê em Florianópolis (TEIXEIRA, 2009). No entanto, este é um vetor da “difusão/recepção” que ainda merece atenção por parte das pesquisas. Não somente os edifícios altos, mas os novos programas que surgiam no país (clubes recreativos, edifícios de uso múltiplo etc.), alinhados ao processo acelerado de crescimento urbano de várias cidades brasileiras, e a especialização de serviços do setor construtivo, constituem elementos importantes para o entendimento mais amplo do fenômeno em estudo.

Os periódicos especializados de arquitetura e as revistas populares

O papel que as revistas especializadas em arquitetura desempenharam na “difusão/recepção” da arquitetura moderna brasileira já foi objeto de estudo de alguns trabalhos no âmbito da pós-graduação e discutidos em eventos da área. A dissertação de Miranda (1998), sobre a crítica das

revistas dos anos 1950, a tese de Cappello (2005), sobre a recepção da arquitetura brasileira pelas revistas europeias, e a dissertação de Almeida (2008), sobre as residências unifamiliares publicadas pela revista *Acrópole*, são alguns dos exemplos que podem ser mencionados.

Boa parte dos trabalhos investigados tem ressaltado a participação da imprensa diária, em alguns casos através de textos publicados em periódicos locais. O artigo do arquiteto Carlos Henrique Bahiana, publicado na Revista Sul em 1951, sob o título “Função social do arquiteto”, teria, segundo Teixeira (2009, p.282), inaugurado “em terras catarinenses um debate que tomou conta das reuniões dos arquitetos, em torno de suas entidades representativas”.

Outros autores (LARA, 2008; VIDESOTT, 2009) abordaram a contribuição dos meios de comunicação de massa na consolidação da arquitetura moderna brasileira. As revistas *O Cruzeiro* e *Manchete*, com suas tiragens expressivas, podem ter desempenhado papel relevante na aproximação do repertório moderno à classe média, a partir do início dos anos 1950. Verificou-se, a partir de uma leitura desses periódicos, que a revista *Manchete* dedicou um espaço mais amplo às temáticas das artes e da arquitetura, incluindo uma edição especial, publicada em 1952 – “Brasil: potência arquitetônica” –, que buscava divulgar a arquitetura consagrada em âmbito internacional, mas que ainda encontrava resistência no Brasil (ALMEIDA, 2015, p.164).

Do mesmo modo, na busca de indícios sobre a circulação de ideias através de periódicos não especializados, estudos específicos passaram a investigar a participação da revista *Casa e Jardim*, que começou a ser publicada em 1953 e se dedicava aos temas relacionados à arquitetura e decoração, buscando atingir um público mais amplo e não contemplado pelas revistas especializadas.

Considerações finais

A investigação da circulação das ideias para além do âmbito profissional de arquitetura tem revelado um campo muito mais amplo de discussão. Ao se debruçar sobre esses periódicos de alcance nacional, verifica-se um número significativo de anúncios de livros, pequenos manuais, cursos de desenho etc. que podem ter representado papel importante na divulgação do repertório moderno e que foram objeto de discussão de capítulo específico de nossa tese de doutorado, revelando que o tema da “difusão/recepção” exige um aprofundamento de questões que extrapolam a leitura autor/obra.

Durante nossa pesquisa, foram identificadas algumas dessas publicações relacionadas às temáticas da arquitetura, tais como “Residências Brasileiras” e “Modelos de Casas Modernas”, ambas editadas pela Editora Gertum Carneiro. Apesar de já termos identificado alguns trabalhos que se dedicaram exclusivamente ao tema da “popularização” da arquitetura moderna brasileira (LARA, 2005 e 2008; GUADANHIM, 2002), esse tipo de publicação, de fácil consumo e divulgado

nas revistas *Manchete* e *O Cruzeiro*, ainda não foi incorporado aos estudos sobre a “difusão/recepção”.

A pesquisa que resultou na tese de doutorado abriu várias frentes de discussão que merecem ser aprofundadas. Ampliar o debate sobre o tema será fundamental para o entendimento do alcance e dos limites do projeto hegemônico da Arquitetura Moderna Brasileira.

Referências

ALMEIDA, Adriana L. de. **Modernização e modernidade**: uma leitura sobre a arquitetura moderna de Campina Grande (1940-1970). Dissertação (Mestrado) – EESC/USP. São Carlos, 2010.

_____. **Recepção e difusão da arquitetura moderna brasileira**: uma abordagem historiográfica. Tese (Doutorado) – IAU-USP, São Carlos, 2015.

ANDRADE JUNIOR, Nivaldo V. de. **Arquitetura moderna na Bahia, 1947-1951**: uma história a contrapelo. Tese (Doutorado) – FAU-UFBA, Salvador, 2012.

ARRUDA, Ângelo Marcos Vieira de. **A escola carioca e a arquitetura moderna em Campo Grande** – Mato Grosso do Sul. Dissertação (Mestrado) – PROPAR/UFRGS, Porto Alegre, 2000.

CAPPELLO, Maria Beatriz C. **Arquitetura em revista**: arquitetura moderna no Brasil e sua recepção nas revistas francesas, inglesas e italianas (1945-1960). Tese (doutorado) – FAU/USP. São Paulo, 2005.

CARDOSO, Luiz Antonio F.; OLIVEIRA, Olívia F. (orgs.). **(Re)discutindo o modernismo**: universalidade e diversidade do movimento moderno em arquitetura e urbanismo no Brasil. Salvador: UFBA, 1997.

CASTELNOU NETO, Antonio M. N. **A Influência da produção modernista na transformação do panorama arquitetônico da cidade de Londrina nos anos 50**. Dissertação (Mestrado) – EESC-USP, São Carlos, 1999.

CASTOR, Ricardo Silveira. **Arquitetura moderna em Mato Grosso**: diálogos, contrastes e conflitos. Tese (Doutorado) – FAU-USP, São Paulo, 2013.

GOODWIN, Philip L. **Brazil Builds**: architecture new and old 1652-1942. NY: The Museum of Modern Art, 1943.

GUADANHIM, Sidnei. **Influência da arquitetura moderna nas casas de Londrina**: 1955-1965. Tese (Doutorado). FAU-USP, São Paulo, 2002.

GUERRA, Abílio (org.). **Textos fundamentais sobre história da arquitetura moderna brasileira**, v.1-2, São Paulo: Romano Guerra, 2010.

LARA, Fernando. A insustentável leveza da modernidade. **Vitruvius**, fev 2005a. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/05.057/500>>. Acesso em: 20 jun. 2016.

_____. Modernismo popular: elogio ou imitação? **Cadernos de Arquitetura e Urbanismo**, Belo Horizonte, v.12, n.13, dez. 2005b, p.171-184

_____. **The rise of popular modernist architecture in Brazil**. Gainesville: University Press of Florida, 2008.

MARTINS, Carlos A. F. (1999). “Há algo de irracional...”. Notas sobre a historiografia da arquitetura brasileira. In: GUERRA, Abílio (org.). **Textos fundamentais sobre história da arquitetura moderna brasileira**, v.2, São Paulo: Romano Guerra, 2010, p.131-168.

MINDLIN, Henrique. **Modern architecture in Brazil**. Rio de Janeiro/Amsterdam: Colibris Editora Ltda., 1956.

NASLAVSKY, Guilah. **Arquitetura moderna em Pernambuco, 1951-1972**: as contribuições de Acácio Gil Borsoi e Delfim Fernandes Amorim. Tese (Doutorado), FAU-USP, São Paulo, 2004.

NERY, Pedro Aloisio Cedraz. **Assis Reis**: arquitetura, regionalismo e modernidade Dissertação (Mestrado) – PPGAU-UFBA, Salvador, 2002.

OLIVEIRA, Antonio Francisco de. **A regulamentação do exercício profissional da arquitetura no Brasil**. Tese (Doutorado) – FAU-UFBA, Salvador, 2011.

- OLIVEIRA, Janete Marília G. C. de. **Produção e apropriação do espaço urbano: a verticalização em Belém.** Tese (Doutorado). FFLCH, São Paulo, 1992.
- PEREIRA, Fúlvio Teixeira de Barros. **Difusão da arquitetura moderna na cidade de João Pessoa (1956-1974).** Dissertação (Mestrado) – EESC-USP, São Carlos, 2008.
- PUC Goiás. **O curso.** Disponível em: <<http://sites.pucgoias.edu.br/cursos/arquitetura>>. Acesso em 26 abr. 2015.
- SAMPAIO NETO, Paulo Costa. **Residências em Fortaleza, 1950-1979: contribuições dos arquitetos Liberal de Castro, Neudson Braga e Gerhard Bormann.** Dissertação (Mestrado) – FAU-USP, São Paulo, 2005.
- SARQUIS, Giovanni Blanco. **A arquitetura como expressão da modernidade em Belém entre 1930 e 1964.** Dissertação (Mestrado) – Mackenzie, São Paulo, 2002.
- SEGAWA, Hugo. **Arquitetura na Era Vargas: o avesso da unidade pretendida.** In: PESSÔA, José [et. al.]. **Moderno e nacional.** Niterói: EdUFF, 2006, p.83-99.
- SEGAWA, Hugo [et.al.]. **Arquiteturas no Brasil: anos 1980.** São Paulo: Projeto, 1988.
- SEGRE, Roberto. **A perda de um ícone carioca. A demolição de edifício de Paulo Antunes Ribeiro no Rio de Janeiro.** *Arquitextos, Vitruvius*, jun. 2004. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/05.049/578>>. Acesso em 28 abr. 2015
- SILVA, Maria Angélica. **Arquitetura moderna: a atitude alagoana.** Maceió: SERGASA, 1991.
- SUZUKI, Juliana Harumi. **Idealizações de modernidade: edifícios verticais em Londrina 1945-1969.** Tese (Doutorado) – FAU/USP, São Paulo, 2007.
- TEIXEIRA, Luiz Eduardo F. **Arquitetura e cidade: a modernidade (possível) em Florianópolis, Santa Catarina – 1930-1960.** Tese (Doutorado) – EESC-USP, São Carlos, 2009.
- VIDESOTT, Luisa. **Narrativas da construção de Brasília: mídia, fotografias, projetos e história.** Tese (doutorado). EESC-USP, São Carlos, 2009.

¹ Realizamos em trabalho anterior uma discussão em torno dos conceitos “difusão” e “recepção”. Optou-se por não utilizar o termo “difusão” isoladamente, uma vez que o mesmo supõe uma dimensão de enfraquecimento progressivo em distância e tempo e tem sido utilizado pelos estudos da área pelo ponto de vista de “irradiação” a partir das produções do eixo Rio de Janeiro/São Paulo. O conceito de “recepção” proveniente da teoria literária de Hans Robert Jauss fornece uma conotação mais complexa e apropriada para qualificar o fenômeno, porém tem sido utilizado pelos estudos de arquitetura como sinônimo de “acolhida”, restringindo a definição que se pretende alcançar para o objeto em estudo.

² A pesquisa de doutorado, financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) foi iniciada no IAU-USP em 2011 e concluída em 2015. O levantamento das teses e dissertações que tangenciam a temática da “difusão/recepção” da arquitetura moderna brasileira permitiu verificar a forma como os trabalhos acompanharam a expansão dos programas de pós-graduação em arquitetura e urbanismo e como, pouco a pouco, a abrangência geográfica vai sendo ampliada. Todos os trabalhos identificados pela autora, incluindo aqueles que se referem às produções de arquitetos específicos, foram inseridos em um banco de dados, e a lista completa encontra-se disponível nos apêndices da tese. Para o esforço de uma primeira categorização foram selecionadas 17 dissertações de mestrado e 06 teses de doutorado, que foram objeto de uma leitura aprofundada, com preenchimento de fichas que buscavam identificar as diferentes formas de circulação de ideias identificadas pelos trabalhos. Buscou-se, através da seleção, contemplar trabalhos sobre diferentes cidades e regiões do país, incluindo aqueles que se dedicaram a avaliar a “difusão/recepção” da arquitetura moderna a partir de um recorte temporal e tipológico mais amplo.

³ Tanto as relações de parentesco como as relações pessoais são temas que aparecem com pouco destaque nos trabalhos investigados, mas que certamente foram fundamentais nas encomendas de projetos para os profissionais que atuaram no período.

⁴ É curioso que, em perspectiva oposta, a passagem de Niemeyer por Fortaleza nos anos 1940 não tenha surtido o mesmo efeito. O projeto da residência da Companhia Johnson na praia de Meireles, publicado em *Brazil Builds* (1943), é, de acordo com Sampaio Neto (2005, p.82), “fato desconhecido do grande público”.